

МИГРАЦИЯ ДУНГАН В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА И ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

и.о. проф. кафедры
"Социально-гуманитарных наук
университет Oriental
Хайназаров Б.Б.

АННОТАЦИЯ В данной статье рассматриваются миграции населения из Восточного Туркестана, входившего в состав империи Цин во второй половине XIX века, в частности, переселение дунган на территорию Туркестанского генерал-губернаторства, их влияние на жизнь края. Также были оценены особенности системы хозяйствования дунган и их влияние на социально-экономические изменения в генерал-губернаторстве, а также проанализированы процессы взаимной аккультурации дунган с местным населением.

Ключевые слова: Туркестанское генерал-губернаторство, Восточный Туркестан, дунгане, миграция, Семиречье, Ферганская долина

Поворотным моментом для миграционной ситуации в Центральной Азии стал XIX и начало XX веков. Именно в этот период сформировалась территория территориального размещения народов Центральной Азии, что впоследствии привело к установлению границ отдельных государств. Особенно важную роль сыграли миграции населения, происходившие под влиянием политических процессов в девятнадцатом веке. В результате этого был проведен ряд переговоров по определению границ между Цинской империей и Российской империей, и были созданы взаимные комиссии. Эти действия не могли не повлиять на жизнь народов региона. Важную роль в этом процессе сыграли первые государственные договоры, подписанные между

Россией и Китаем в 1860-1870 годах, а также договоры о развитии торговых отношений между двумя соседними государствами.

В то же время политика Маньчжурской империи по отношению к местному населению Восточного Туркестана вызвала резкое недовольство в обществе. В частности, в XIX веке несколько раз происходили восстания уйгуров против правления Цин. Ходжи с помощью кокандского хана пытались восстановить свои права в Восточном Туркестане. Двусторонний экономический гнет пал на плечи простого народа. В результате в 1862-1877 годах. Наиболее широкомасштабные восстания дунган и уйгуров произошли в Восточном Туркестане.

В 1862-1877 гг. особенно в провинциях Шэньси, Ганьсу и Нинся происходили широкомасштабные восстания против дунганских хуэйцзуйских крестьян. Выяснилось, что эти восстания были жестоко подавлены войсками Цин. После подавления восстания в Восточном Туркестане, по неоднократному требованию китайской стороны, начались переговоры между китайским и российским правительствами о возвращении Илийского региона Китаю. Правительство Российской империи решило удовлетворить эти требования. Потому что с самого начала он считал ввод войск временной мерой. Дальнейшее обострение отношений с империей Цин было признано империей неприемлемым[5, - С. 33]. Остатки дунганских повстанцев, пройдя несколько тысяч километров трудных дорог, пересекли границу между империей Цин и царской Россией. Когда местные жители спрашивают мигрантов, откуда они приехали, они получают ответы: "С Востока," "Дунгане!," "На диалекте Шэньси." Со временем слово "дунган" получило широкое распространение и стало названием китайского мусульманского народа хуэй в Российской империи, в частности, в Туркестанском генерал-губернаторстве. Первыми среди дунган были 3000 дунганских мигрантов во главе с Бием Янху, прибывших из северо-западной части провинции Шэньси.

Они обосновались на берегах реки Чу, а затем переселились в другие районы Центральной Азии, а затем во многие провинции Туркестанского генерал-губернатора. В Алма-Ате есть дунганская деревня под названием "Восточная заря," на окраине Бишкека есть дунганская деревня под названием "землевладельческий край," особенно в городе Тарас (Жанбил) на юге Казахстана, где дунгане обосновались в большом количестве.

В 1881 году в Санкт-Петербурге был подписан договор между Российской и Цинской империями, согласно которому большая территория от гор Кийтина на Южном Алтае вдоль рек Аккабе и Алкабек до Черного Иртыша была передана России. В 1880-1890 годах на Южном Алтае и в прилегающих пустынных районах Курчумского края и Зайсанского бассейна было создано 16 новых казачьих и крестьянских поселений, таких как Тюс-Каин, Чанагатин, Балыкты-Булак, Катон-Карагай, Александровский, Георгиевский, Марминский, Николаевский, Михаило-Архангельский и Больше-Владимирская, Канонерская. С августа по декабрь 1881 года специальная комиссия, работавшая на основании Санкт-Петербургского договора, начала перепись всех желающих переселиться в Российскую империю, из них 11365 уйгурских семей, 10000 казахских домов и 1308 дунганских семей[1, - С. 285].

Для Российской империи переселение субъектов, обладавших навыками антигосударственного восстания, нуждавшихся в обеспечении земель, уставших от беззакония и произвола маньчжурско-китайских местных властей и нетерпимых к неправильной политике по отношению к ним, которые в любой момент могли "вспыхнуть как спички," с одной стороны, вызвало множество политических, экономических и военных проблем, а с другой стороны, благодаря продуманной и разумной политике увеличилось количество населения, подлежащего налогообложению в связи с

проникновением уйгуров, дунган и казахов. Это соответственно увеличило денежные поступления в государственную казну.

В фондах Степного генерал-губернатора Центрального государственного архива Республики Казахстан хранятся документы, из которых известно, что на основании Санкт-Петербургского договора 1882-1883 годов между правительствами России и Китая. Между Западным Китаем и Семиреченской, Семипалатинской и Ферганской областями была установлена новая государственная граница, и из-за поспешного проведения этой границы стало ясно, что "интересы сопредельного населения России не были должным образом учтены. Отсутствие подробных карт пограничного пространства и малознакомство российских чиновников с местными условиями и интересами также оказали на это большое влияние. Неблагоприятность существующей границы заключалась главным образом в том, что при ее проведении казахские роды были разделены на части, а часть казахских земель, присоединенных к России, оставалась за границей, т.е. В Китае. Эта ситуация послужила основанием для обращения бывшего Туркестанского генерал-губернатора в Министерство иностранных дел в 1894 году с просьбой об исправлении российской государственной границы: между Восточным Туркестаном и Семиреченской и Семипалатинской областями[1, - С.286].

Следующий миграционный фактор можно связать с бегством "иностранцев" из степных областей на территорию Китая в приграничные районы Туркестанского генерал-губернаторства. Бегство казахов, дунган и других русских граждан к китайским границам впервые стало выявляться в 1883 году после передачи Илийской области китайскому правительству (по условиям Санкт-Петербургского договора 1881 года). Опасаясь преследований со стороны китайцев при прохождении этой территории, часть ее населения, в основном уйгуры и дунгане, выразила желание постоянно

переселяться к российским границам с принятием российского подданства. В то же время эмигранты брали на себя обязательство довольствоваться очень ограниченным количеством свободных земель в Семиреченском крае, особенно земельными участками среднего качества и малого размера, подходящими для оседлых населенных пунктов[1, - С. 287].

Дунгане также в большом количестве поселились в Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства. В 1880-1883 годах в Андижане появились дунганские мигранты. В общей сложности 343 человека, включая тех, кто поселился в Ошской области после поражения восстания дунган 1862-1878 годов в северо-западной части Китая. Дунганские купцы поселились в Ташкенте в конце XIX - начале XX веков. До 1917 года небольшие группы дунган из Семиречья продолжали переселяться в Ташкент. В годы, предшествовавшие революции 1917 года, у них было несколько десятков представителей. Основная часть дунган, в основном потомки иммигрантов из Шэньси, в 1930 году переселились в Ташкентскую область, где впоследствии образовали колхозы "Луньмин, Гуньхо" и "Стахановчи рисовод." В последующие годы дунгане в основном проживали в Ташкенте, Ташкентской области, Андижане и других городах Ферганской долины[3, - С. 141].

Социальная и экономическая жизнь иммигрантов была довольно сложной. Это было связано с тем, что уйгуры и дунгане оставили свои возделываемые земли, сады, посевы, а также жилища. Поэтому в первые годы они испытывали определенные трудности. Им приходилось жить в палатках и хижинах, так как в Семиречье деревянные материалы были очень дорогими. Также не хватало семян, скота, строительных материалов и инструментов. Часть кочевников вернулась в район Или[4, - С. 52].

Согласно правилам переселения, хотя мигранты должны были получить 10 соток земли на каждого мужчину, им были выделены небольшие земельные

участки. Так, если русские мигранты получали 20 - 25 га земли на человека, то уйгуры и дунгане получали по 5 - 7 га[1, - С. 289].

Среди прочего, им были выделены участки, нуждающиеся в искусственном орошении. Такие земли часто были каменистыми и непроизводительными, и поэтому была освоена только треть. В результате часть населения дунган обнищала. Кроме того, переселенцы в города продолжали платить налоги в первоначально назначенных волостях.

Дунгане - традиционные земледельцы, садоводы и рисоводы. Традиции выращивания приусадебных культур у дунган продолжают и по сей день. Они выращивали традиционные овощи, специи, острый и сладкий перец, баклажаны, редьку, морковь, лук, чеснок, помидоры, крупную красную редьку (сохраняющую свои вкусовые качества в течение недели), репу, различные сорта бобовых и фасоли, включая денду-вигна (кожицы достигают 50-60 см), дуцай - дунганский дикий чеснок, сунза - сичуаньская капуста, бицай - листовая капуста и другие. Это позволило дунганам в основном заниматься овощеводством и пополнять корзины с овощами в любое время года.

Развитие и углубление повседневных связей с другими народами региона привело к взаимодействию и смягчению этнических различий в сферах традиционной культуры. Самое главное, тенденцию к интеграции можно наблюдать в среде обитания и одежде дунган. Отдельные элементы решетки сохранились. В жилых домах их можно увидеть в теплых помещениях, отапливаемых дымовой трубой в одной из комнат, в отдельных местах для кухни, в отдельных выходах во двор для женатых сыновей и т. д.

Дунганские семейные отношения характеризуются строго регламентированными отношениями, тесными связями, подкрепленными взаимными обязательствами, определяемыми степенью родства. Семья дунган по-прежнему играет ключевую роль в передаче этнокультурных ценностей, традиционных знаний и навыков, накопленных веками, новым поколениям. В

составе дунганской семьи доминировала небольшая семья, состоящая из двух или трёх поколений. В то же время существуют неразделенные семьи, где родители живут с одним или несколькими сыновьями. Существует еще одна форма неделимой семьи, где пожилые люди живут с одним сыном, в то время как другие живут отдельно. Многие элементы этой системы отношений сохранились до наших дней.

Большинство дунган говорят на своем родном языке. В то же время часть населения, проживавшего в Ферганской долине и старгородской части Ташкента, перешла на узбекский язык[2, - С. 145]. Они дистанцировались от традиционной культуры в других областях, помимо питания. Исчезновение этнических особенностей проявилось в их этнической самобытности. В результате большинство из них, в основном проживающие в Ферганской долине, теперь считают себя узбеками. Большинство дунган - помимо родного языка, отличаются знанием нескольких языков, таких как узбекский, русский, в некоторых случаях казахский, корейский. В целом, дунгане, переселившиеся в Центральную Азию, внесли свой вклад в дальнейшее обогащение культуры местных народов, а также переняли множество культурных достижений.

Список литературы:

1. Атантаева, Б. Дж., 2011. Приграничные факторы миграции в Центрально-Азиатском регионе в конце XIX в. / Б. Ж. Атанантаева // Мир науки, культуры, образования. - No 5 (30). - С. 284-287.
2. Маджун Мусарова, Д.С., 2017. Исламское образование у дунган Кыргызстана и Казахстана: прошлое и настоящее / Д. С. Маджун Мусарова // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспекты. - Т. 13. - No 1. - С. 39-56.
3. Народы Узбекистана. Дунгаре // Этнический атлас Узбекистана. - Ташкент, 2020. Совместное издание "IOOFS - Uzbekistan" и ЛИА Р. Элинина / <https://shosh.uz/narodyi-uzbekistana-dungane/>

4. Хайназаров, Б.Б., 2017. ЎЗБЕКИСТОНДА УЙҒУР ДИАСПОРАСИНИНГ ТАРИХИДАН. Теоретическая и прикладная наука, (3), 51-55.
5. Хайназаров, Б., & Турекулова, З., 2021. ИЗ ИСТОРИИ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ И КИТАЙСКОЙ ИМПЕРИЯМИ ПО ВОПРОСУ ВОСТОЧНОГО ТУРКЕСТАНА В XIX ВЕКЕ. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY (2767-472X), 2 (11), 32-38.